

Article

Restricciones al acceso a la Internet en latinoamérica

José Miguel Valera, Gabriel Belisario

¹ Affiliation 1; jhoabran@gmail.com

² Affiliation 2; gabrielbelisariof@gmail.com

Abstract: Access to the Internet in Latin America is subject to various restrictions, not only in terms of its reach or effectiveness but also due to government censorship, website blocking, restrictive regulations, Internet service provider monopolies, and a lack of adequate infrastructure. It is crucial to address these restrictions to ensure secure access to the Internet in Latin America. When comparing the situations of four countries on the continent, we observe that Chile serves as an example of non-arbitrary internet restriction. Conversely, other countries such as Ecuador and Venezuela experience censorship. Additionally, we observe El Salvador, a country that has been evolving since the events of 2020 and is poised to continue growing technologically and communicatively. The purpose of the article is to advocate for policies promoting freedom of access to the internet, as well as investment in infrastructure and technological education in this part of the continent.

Keywords: internet; latinoamérica; censura

1. Introducción

El acceso a internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la vida moderna ya que esta es fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de un país. Sin embargo, este acceso se ve afectado en Latinoamérica debido a distintos factores como el alcance, efectividad e incluso restricciones impuestas por entes gubernamentales

Como mecanismo para disminuir esta brecha digital, algunos gobiernos alrededor del mundo han planteado el acceso universal como un derecho inherente a los ciudadanos. Incluso, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2016, en una sesión no vinculante, consideró que el acceso a internet podría ser considerado un vehículo importante para el cumplimiento de derechos humanos tales como el derecho a la educación y el derecho a la libertad de opinión y expresión.

Figure 1. "Internet Open" by Blaise Alleyne is licensed under CC BY-SA 2.0.

Citation: Valera, J.M.; Belisario, G.; Restricciones al acceso a la Internet en latinoamérica. 2024, 1, 0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10780482>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted to *Journal Not Specified* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

2. Antecedentes

Precisamente durante los últimos veinte años, América Latina ha tenido un crecimiento acelerado en cuanto al uso y adopción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En 2012, tan solo 4.3 de cada 10 habitantes de la región latinoamericana poseían una conexión estable a internet, para 2020 esta cifra aumentó a 7.4, [2]. Este crecimiento se ve limitado por diversos factores, tales como las características estructurales de la región, limitaciones del contenido y violaciones de los derechos de los usuarios resultando así en una adopción desigual.

Según [7], desde el año 2010 se ha observado una tendencia al establecimiento de políticas de control de internet en distintos países de América Latina, siendo los métodos más o menos directos dependiendo del régimen político imperante en cada nación. Partiendo de este estudio, [7], y de los datos más recientes publicados en los informes de [5], y [8].

3. Situación Actual

Analicemos entonces las situaciones de tres naciones de América Latina con cuatro sistemas de gobierno distintos, y como maneja cada uno las restricciones al acceso a internet:

3.1. Situación en Chile

Chile es una nación que, según [7], es considerada como una democracia de alta calidad; esto podemos constatarlo en el mapa publicado por [9], donde tiene un índice de libertad global de 94 sobre 100. Tomando esto en cuenta, también podemos observar que el internet en Chile tiene una penetración del 97.2% según [10].

Si comparamos los datos de [8] con los datos mencionados en [7], podremos notar un empeoramiento en índices de censura y polarización de medios de comunicación (donde se toma en cuenta medios no tradicionales difundidos por internet), pero aún así, Chile sigue siendo de los países líderes en libertad en América Latina y es el país que tomaremos como ejemplo de la no restricción arbitraria del Internet.

En Chile, todavía puede considerarse que se cumple plenamente el artículo 19 de la declaración de los derechos humanos en internet. A su vez, existe inversión por parte del estado y de entes privados para el constante mantenimiento y mejoría de la infraestructura relacionada con la distribución del servicio de internet.

Su indicador de "Esfuerzo de Censura del Internet", según [8], era de 2.87 para el año 2022. Lo que se traduce en que el gobierno permite el tráfico libre en internet, sin censurar ni obstaculizar de ninguna manera el acceso a ninguno de los contenidos disponibles.

3.2. Situación en Ecuador

Con respecto a Ecuador, tomaremos en cuenta su situación para antes de los hechos ocurridos el 9 de enero del año 2024, ya que los reportes consultados no contemplan las consecuencias de lo acontecido ese día. Según [7], para el año 2017 existían dudas sobre el respeto a la separación de poderes en Ecuador. También, existen elecciones libres, abiertas y competitivas bajo un contexto que suele favorecer más a un partido. Por estas razones se clasificó a Ecuador como una democracia delegativa.

Según [10], Ecuador tiene una población aproximada de 18,086,232 habitantes, de los cuales 87.2% de ellos tienen acceso a internet. Pero, a pesar de este porcentaje de penetración del internet, según los datos de [8], Ecuador tiene una calificación de "Esfuerzo de Censura de Internet" de 2.38 para el año 2022. Esta cifra se traduce en que, aunque el gobierno permite el acceso libre a la mayoría del contenido expuesto en internet, puede llegar a censurar algunos sitios que contengan críticas al estado o que mencionen temas álgidos sobre situaciones políticas.

En Ecuador, a pesar de tener un índice relativamente alto de penetración de internet, podemos evidenciar cierta restricción que va más allá de la simple disponibilidad del acceso a internet. El crimen organizado en Ecuador ha logrado corromper al estado con

el propósito de que este infiera activamente en el acceso a información sobre temas tales como el narcotráfico en la nación.

3.3. Situación en Venezuela

En el caso de Venezuela todo el panorama del acceso a Internet ha experimentado diversos cambios en los últimos años, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de mantenernos actualizados en este tema.

En primer lugar, es importante destacar que el acceso a Internet en Venezuela ha sido objeto de diversos desafíos y limitaciones. La infraestructura de telecomunicaciones ha experimentado dificultades en cuanto a la disponibilidad de conexiones estables y velocidades adecuadas. Esto ha generado una brecha digital que afecta tanto a los usuarios individuales como a las empresas que dependen de una conexión confiable para su funcionamiento diario. Aún así, tenemos una estadística de 78.7% de penetración del internet en la nación[10].

Además, la situación económica del país ha influido en el acceso a Internet. El costo de los servicios de Internet puede resultar demasiado elevado para muchas personas y empresas, lo que limita su capacidad para utilizar esta herramienta de manera efectiva. Esto se suma a las dificultades mencionadas anteriormente y crea un entorno desafiante para aquellos que dependen del acceso a Internet para realizar sus actividades diarias.

Otros factores que han influido en el acceso a internet, sería el control del acceso al mismo por parte de entes gubernamentales. De acuerdo con el reporte Freedom of the net[5], el gobierno venezolano ha impuesto los siguientes controles sobre el acceso a internet con regularidad:

- Bloqueo de plataformas de comunicación o redes sociales.
- Bloqueo de plataformas web con contenido político, social o religioso.
- Desinformación y polarización de información de índole política o social en internet.
- Casos de encarcelamiento o detención forzosa a usuarios de TICs por motivos políticos o contenido social.

Un ejemplo claro de los puntos anteriormente mencionados podemos verlo a través del informe liberado por Telefónica, casa matriz de Movistar en España, el cual reveló que la empresa Movistar Venezuela interceptó 1.584.547 líneas en Venezuela, lo que representa un 20% de sus clientes[6]. Dichas intervenciones se habrían hecho por ordenes del gobierno venezolano y significaron interceptar o "pinchar" las llamadas, monitorear mensajes de texto (SMS), e incluso dar la ubicación de personas por sus teléfonos.

Todos estos hechos se reflejan en estadísticas como un indicativo de 1.56 de "Esfuerzo de Censura en Internet" [8] para el año 2022; lo cual implica que el estado intenta activamente bloquear el acceso a sitios que no se alineen con su matriz de opinión, pero que los habitantes pueden eludir este control para acceder a los contenidos bloqueados. Por lo que en este caso, al analizar un país donde impera un régimen que puede ser considerado como autocrático con elecciones[7], podemos observar un mayor nivel de restricciones al momento acceder a internet.

3.4. Situación en El Salvador

Durante décadas, El Salvador ha estado sumergido en un letargo tecnológico. Sin embargo la llegada de la pandemia marco un antes y un después en cuanto a este crecimiento ya que muchos jóvenes vivían un gran desafío que fue tomar clases desde un teléfono móvil, sin conexión a internet.

En base a dicho problema ocasionado por la pandemia se presento una nueva era de desarrollo tecnológico en el salvador a inicios de 2020 con la presentación de la "agenda digital de país 2020-2030" [3], la herramienta que permitiría trazar el camino para una verdadera revolución digital.

Según dicha agenda digital de país 2020-2030 [3], se plantea: implementar el acceso internacional de fibra optica para garantizar la conectividad nacional y mejorar la oferta de servicios en el mercado local, impulsar el despliegue de las tecnologías de telefonía

móvil 4g y 5g, e inclusive dentro del mismo se contempla la educación y alfabetización en tecnología con el objetivo de proveer a las personas las capacidades y habilidades necesarias para fomentar la adopción de nuevas tecnologías como el uso de herramientas de internet.

De acuerdo con el subsecretario de innovación de la secretaria de innovación de el salvador, Fabrizio Mena desde el comienzo de la pandemia se han entregado alrededor de 106 mil 203 computadoras a estudiantes de escuelas publicas que no poseen conexión a internet [4]. Un factor a tener en cuenta es que estas computadoras poseen un plan de datos para permitir la conexión a internet (3 gigas de internet) a aquellos estudiantes que no posean una, sin embargo estos planes son insuficientes para ver con regularidad clases virtuales e incluso entregados con irregularidad según informa Daniel Rodriguez que forma parte del sindicato de maestros SIMEDUCO.

4. Discusión

La investigación realizada en este artículo resalta la complejidad del acceso a internet en América Latina y la importancia de abordar los desafíos estructurales y políticos que limitan dicho acceso.

Si bien es cierto que países como Chile muestran un mayor grado de libertad en línea, aun enfrentan ciertos desafíos en términos de censura y polarización. En contraste, naciones como Venezuela enfrentan una censura mas pronunciada y una interferencia activa del gobierno en la comunicación en línea.

También observamos el caso de El Salvador que ilustra como la pandemia acelero los esfuerzos para mejorar la infraestructura tecnológica con el objetivo de brindar acceso equitativo a la educación en línea. Sin embargo es importante tomar en cuenta el cumplimiento y buena ejecución de dichos planes.

En general, se destaca que existe la necesidad de políticas que promuevan la libertad de acceso a internet, así como inversiones en infraestructura y educación tecnológica para reducir la brecha digital en la región. Además, es fundamental abordar la corrupción y la influencia política que contribuyen a la censura y restricción del acceso a la información en línea.

5. Conclusiones

La situación del acceso a internet en América Latina es diversa y compleja, como pudimos observar en los casos que estudiamos, siendo esta afectada por factores que van desde la infraestructura tecnológica de un país, hasta las políticas gubernamentales del mismo. En este artículo evaluamos la situación en Chile, Ecuador, Venezuela y El Salvador, que son representantes de los diversos problemas o ventajas que pueden presentarse en latino América con respecto al acceso a internet.

Por una parte, Chile destaca por ser un país con un alto nivel de libertad en el acceso a internet, respaldado por políticas que promueven dicha libertad. Por otra parte, tenemos a Ecuador que muestra una alta penetración en cuanto al acceso a internet, sin embargo existe una marcada presencia de censura y restricciones gubernamentales.

En el caso de Venezuela se muestran no solo limitaciones en la infraestructura de telecomunicaciones y la disponibilidad de conexiones estables, sino que también existen políticas que dificultan el acceso a internet, debido a entes gubernamentales que ejercen un control considerable sobre la red, incluyendo la censura de sitios web y vigilancia de las comunicaciones en línea.

Finalmente, en El Salvador se observa un cambio impulsado por la pandemia de COVID-19 bajo un plan que puede llegar a ser positivo si se implementa correctamente, ya que contempla mejorar la infraestructura y proporcionar acceso a internet a todas aquellas personas que no lo poseían.

En conjunto, estos casos ilustran la diversidad de desafíos y enfoques en la región latinoamericana, en cuanto al acceso a Internet. Si bien algunos países han logrado avances significativos, en la promoción de la conectividad y la libertad en línea, otros enfrentan obstáculos persistentes relacionados con la infraestructura, la economía y la política. Para

cerrar la brecha digital y garantizar un acceso equitativo a Internet en toda la región, se requiere un enfoque que aborde estos desafíos desde múltiples frentes, incluida la inversión en infraestructura, la promoción de políticas de neutralidad de la red y la protección de los derechos digitales de los ciudadanos.

Referencias

1. ONU. The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 27 June 2016. *A/HRC/32/L. 20* **2016**. 181
2. World Bank Group. Individuals using the Internet (% of population) - Latin America & Caribbean. [Online; accessed on 3-2-2024] **2021**. 182
3. Gobierno de El Salvador. Agenda Digital El Salvador 2020-2030. [Online; accessed on 3-2-2024] **2020**. 183
4. Raúl Parra. El Salvador presenta avances de su Agenda Digital 2020-2030. [Online; accessed on 3-2-2024] **2021**. 184
5. Freedom House. FREEDOM ON THE NET 2023. [Online; accessed on 3-2-2024] **2023**. 185
6. VEsinfiltra. El gobierno de Venezuela espía de forma masiva las comunicaciones privadas en el país. [Online; accessed on 3-2-2024] **2022**. 186
7. Puyosa y Chaguaceda. Cinco regímenes políticos en Latinoamérica, libertad de internet y mecanismos de control. *RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía* **2017**, 7, 11–37. 187
8. V-Dem Institute. Defiance in the face of autocratization. Democracy report 2023. *Democracy Report* **2023**. 188
9. Freedom House. [Online; accessed on 3-2-2024] **2024**. 189
10. Internet World Stats. [Online; accessed on 3-2-2024] **2024**. 190